

“Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida ota-onalar va tarbiyachilar o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish”

Nizomova Dilfuza Maxamadjonovna¹

pedagogik amaliyot o‘qituvchisi

Vadenova Shahnoza Sobirjonovna²

“Maxsus fanlar” o‘qituvchisi

¹⁻²Toshkent shahar Toshkent pedagogika kolleji

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7112445>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim bolaning porloq kelajagi sari pog'ona bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, maktabgacha ta'lim bolaga nafaqat yaxshi ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'lish, ko'proq moslashish va moslashishga yordam beradi, balki bolaning keyinchalik akademik jihatdan yaxshi ishlashiga yordam beradi. Shu o'rinda ta'limda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishda pedagogik usullarning ham ahamiyati katta. Maqolada ham hamkorlikda shunday usullardan foydalanishning amaliy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ota-ona, farzand, MTT, metod, ta'lim-tarbiya.

Аннотация: Дошкольное образование может стать ступенькой к светлому будущему ребенка. По мнению экспертов, дошкольное образование не только помогает ребенку лучше овладеть социальными навыками, стать более адаптивным и адаптируемым, но и помогает ребенку в дальнейшем лучше успевать в учебе. Большое значение в налаживании сотрудничества с родителями в воспитании имеют и педагогические методы. В статье также говорится о практической значимости использования таких методов в сотрудничестве.

Ключевые слова: родитель, ребенок, МТТ, метод, воспитание.

Annotation: Preschool education can be a stepping stone to a child's bright future. According to experts, preschool education not only helps a child to have good social skills, be more adaptable and adaptable, but also helps the child to perform better academically later. In this regard, pedagogical methods also play an important role in establishing cooperation with parents in education. The article also discusses the practical importance of using such methods in collaboration.

Keywords: Parent, child, preschool education organization, method, education.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolaning umumiy o'sishi va rivojlanishida asosiy rol o'ynashi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning energiyasini konstruktiv tarzda yo'naltirishga yordam beradi, ularning tasavvurini faollashtiradi, qiziquvchan ongini qondirishi va ularni o'rganishning

asosiy tushunchalari bilan tanishtirishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilingan bolalar keyinchalik tushunchalarni yaxshiroq tushunishgan va boshlang'ich maktabdagi baholarni yaxshilaganlar. Maktabgacha ta'lim - bu bolaning o'ziga xosligini topadigan, oilasidan tashqari odamlar bilan muloqot qilishni o'rganadigan, yangi do'stlar orttiradigan, bu jarayonda o'ziga ishonchni qozonadigan birinchi joy. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolaning shaxsiyatini rivojlantirishda uning munosabati va qobiliyatini ijobiy shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Eng muhimi, u o'rganishi qiziqarli va qiziqarli bo'lishi mumkinligini ko'rsatish orqali bolaga o'rganish uchun to'g'ri motivatsiya beradi. Bu o'rganish joyi haqida birinchi taassurotni shakllantiradi. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari ota-onalarga bolalari qiziqarli va foydali tarzda o'rganayotganda dam olish imkoniyatini ham berishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining asosiy maqsadi ota-onalarni farzandlarini tarbiyalash va yaxshilashda qo'llab-quvvatlashidir. Qolaversa, oilaviy hayot sifatini oshirish, shuningdek, ularning jismoniy va intellektual rivojlanishi uchun yaxshi sharoitlarni yaratishi kerak. Ota-onalar nafaqat dasturlar va ularning farzandlari haqida ma'lumot olish huquqiga ega, balki bolalar bog'chasi va uning bo'limlarida hayot va mehnatni rejalashtirishda hamkorlik qilishi lozim. Bolalar bog'chasi, shuningdek, ota-onalarni huquq va majburiyatlari haqida tizimli ma'lumotlar bilan ta'minlashi kerak. Hamkorlik maktabgacha ta'lim sifatining muhim nuqtai nazari sifatida belgilanadi. Ta'lim tashkiloti tomonidan g'amxo'rlik munosabatlar ahamiyatli bo'lib mas'uliyat va vakolat hamkorlik uchun asosdir. Hatto pedagogik klassiklar ham bolalarning ota-onalari va professional o'rtasidagi munosabatlarni belgilab berishgan. O'qituvchilar oiladan tashqarida g'amxo'rlik va ta'lim imkoniyatlarining zaruriy sharti sifatida hayotni birgalikda yaratish kerakligini ta'kidlaydi. Bolalar bog'chasi - har bir ishtirokchining (bolalar, ota-onalar, professional o'qituvchilar) vazifasi. Farqlarni hurmat qilish, tanlash imkoniyatini ta'minlash, oila va uning qadriyatlarini hurmat qilish, ziddiyatli manfaatlarni hisobga olish lozim. Bugungi kunda ota-onalar hamkorligining ahamiyati ayniqsa, kichik (maktabgacha yoshdagi) bolalar bilan, muammolarga duch kelganlar bilan tanishishda muhim hisoblanadi. Ma'lumki, bolalar bog'chalaridan maktabga ko'chiriladi. Hamkorlikni tashkil etish va qabul qilish uydan va bolalar bog'chasidan asosan an'ana va turli mamlakatlardagi hamkorlik maqsadlariga bog'liq va shuningdek, ijtimoiy kontekstdan, huquqiy asoslardan, mafkuraviy e'tiqodlardan va vaziyat

ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Maktabgacha ta'lim hamda ota-onalar orasidagi hamkorlik quyidagi metodlarda olib boriladi:

Ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'ling, bolaning maktabgacha ta'limdan olgan muhim narsalaridan biri bu ijtimoiy ko'nikmalardir. Maktabgacha ta'lim bolalarning boshqa bolalar va o'qituvchilar bilan mustaqil muloqot qilishlari uchun platformani taqdim etadi. Ular ko'plab guruh mashg'ulotlari orqali baham ko'rishni, sog'lom tarzda raqobatlashishni va o'z yoshdagi bolalar bilan aralashishni o'rganadilar. Ular samarali muloqot qilishni, ko'rsatmalarni tushunishni, buyruqlarni bajarishni va o'zlarini tartibli tutishni o'rganadilar. Maktabgacha ta'lim mo''tadil uyatchan bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin, bu ularga o'zini tutishga yordam beradi va shu bilan ularning introvert bo'lib qolishining oldini oladi. O'yin orqali o'rganishda maktabgacha ta'lim o'yin vositalari orqali o'rganish va bilim beradi, bu bilan bolalar uchun o'rganish qiziqarli bo'ladi. Turli tadbirlar bolalarga ranglar, shakllar, harflar, raqamlar kabi asoslarni qiziqarli va qiziqarli tarzda tanishtirish uchun maxsus rejalashtirilgan. Rasm chizish va barmoq bilan bo'yash, raqs va qo'shiq darslari, loydan modellashtirish, blok qurish va sanash, hikoya qilish darsi, tabiatda sayr qilish, mashg'ulot kitoblari kabi mashg'ulotlar bolalar uchun o'rganishni quvonchli tajribaga aylantirishga qaratilgan. Ijodkorlikni oshirish maktabgacha ta'lim muassasasida taklif etilayotgan turli ixtirochilik faoliyati bolalarda tasavvur va ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ular ijodiy vositalar orqali tushunchalarni o'rganish va o'rganish uchun keng imkoniyatlarga ega. Badiiy faoliyat orqali o'rganish nafaqat tushunishni osonlashtiradi, balki yaxshi eslab qolishga yordam beradi. Dvigatel ko'nikmalarini targ'ib qilish Maktabgacha ta'lim muassasasida ko'plab interaktiv va jismoniy mashg'ulotlar bolalarning motorli ko'nikmalarini rivojlantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Koptokni ushlab va dumalash, munchoq iplarini o'rash, qurilish bloklari, oddiy qog'oz buklash usullari, rang berish, narsalarni elim bilan yopishtirish, bo'shliqlarga to'g'ri shakllar kiritish kabi o'yin mashg'ulotlari bolaning harakat qobiliyatini rivojlantirishda va qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Har xil turdagi jumboqlar va yoshga mos o'yinchoqlar bilan o'ynash miyani faollashtirishga yordam beradi va bolalarning kognitiv rivojlanishiga yordam beradi. Bolani boshlang'ich maktabga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim bolani kelgusi ta'lim va maktab hayotiga tayyorlaydi. Bu kichkintoylarga yangi narsalarni o'ynoqi va ijodiy tarzda o'rganishlari mumkin bo'lgan qulay muhitni ta'minlash orqali ularning uylari va ota-onalari qulayligi va xavfsizligidan tashqari hayot haqida xabardorlikni shakllantirishning ajoyib usuli. Bolaning

boshlang'ich maktab hayotiga o'tish jarayonini engillashtirishga yordam beradigan belgilangan tartibga o'rganib qoladi. Maktabgacha va bola parvarishi o'rtasidagi farq bor. Bolalar bog'chasi - bu ishlayotgan ota-onalar o'z farzandlarini ma'lum soatlarda, masalan, ota-onalarning ish vaqti davomida enagalar yoki enagalarga qarashlari uchun qoldirishlari mumkin bo'lgan tijorat joyidir. Ota-onalar ishda bo'lganda, ular asosan bolani nazorat qiladi yoki unga qarashadi. Maktabgacha ta'lim muassasasi 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan, hali boshlang'ich maktabni boshlash uchun yoshga etmagan bolalarga boshlang'ich bolalik ta'limini taklif qiladigan ta'lim muassasasidir. Professional malakali va o'qitilgan o'qituvchilar bolalarga faoliyatga asoslangan, o'yin usullari orqali dars berishadi.

Maktabgacha ta'lim haqiqatan ham zarurmi?

Ko'plab ekspertlarning fikriga ko'ra, maktabgacha ta'lim nafaqat katta tushuncha emas, balki bolaning akademik muvaffaqiyati uchun zarur. Bola ilmiy mahoratga ega bo'lgan, ammo bolaning keng ijtimoiy, hissiy, aqliy va shaxsiy rivojlanishida yordam beradigan o'quv vositasi sifatida ko'rilmaligi kerak. Maktabgacha ta'lim yozish, gapirish va o'rganish asosini tashkil etadigan turli xil moto! va jismoniy ko'nikmalarni takomillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, aksariyat ota-onalar, hozirgi kunlar ishlamoqdalar va o'z farzandlarini tarbiyalash uchun band bo'lgan jadvallardan sifatli vaqt ajrata olmasligi mumkin. Bolalar ko'pincha uyda mahsuldorliklar yoki yordamchi va ijobiy va ijobiy rahbarlik qila olmaydigan buvilar yoki yordamchilarga parvarish qilishmoqda.

Bolangiz qachon maktabgacha bo'lgan?

Ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlari ikki yarim yilgacha bo'lgan bolalarni yosh deb yozadi, boshqalari esa bola uchtaga aylanganda faqat qabul qiladi. Qaror, agar ular bolani ulardan uzoqlashishga va bolalarini o'rganishga tayyor bo'lsalar, ular ishlaydigan juftlikmi yoki agar ular o'z bolalarini o'rganishga tayyor deb o'ylasalar, ota-onalar bilan bog'liq. Bolalar yarim kun yoki to'liq vaqtli dastur uchun ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ota-onalarga maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikning birinchisida quyidagi tavsiyalar beriladi: Joylashuv va jadvalni tanlang.

1-qadam: Ota-onalar bolalarining fe'l-atvori, tayyorligi va yoshiga qarab bolalar uchun tegishli jadvalni hal qilishlari kerak. Shunga ko'ra, ular bir necha soat yoki bir necha soat davomida bir necha soat yoki bir necha soat davomida bir necha soat yoki to'liq vaqt davomida ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bundan tashqari,

ular yashash joyiga yoki qulaylik uchun ish joyiga yaqin bo'lgan maktabgacha ta'lim olishni va bola uchun ko'chma vaqtni kamaytirishni istashlari mumkin.

2-qadam: Litsenziyani tasdiqlang.

Maktabgacha ta'lim litsenziyasini tekshirish juda muhimdir. Bu taniqli organ tomonidan litsenziyalovchi vakolatga ega bo'lishi kerakki, maktabgacha ta'lim, o'quv dasturlari, xavfsizligi qoidalari, sog'liqni saqlash va tozalik standartlari va bolalarni parvarishlash standartlari va qulayliklarini qondirishi kerak.

3-qadam: O'qituvchi xodimlarning hisob ma'lumotlarini tekshiring Maktabgacha tarbiya bo'yicha professor-o'qituvchilar tarkibidagi ta'lim malakasini tekshirish juda muhimdir. Bunday yosh bolalarni boshqarishda katta tajribaga ega bo'lgan malakali va o'qitilgan mutaxassislar samarali va foyda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4-qadam: o'quv dasturi haqida ma'lumot bering

Maktabgacha tarbiya talabalariga taklif qilishi kerak bo'lgan faoliyat va ob'ektlar haqida so'rashni yodda tuting. Ota-onalar, shuningdek, o'qituvchi tomonidan qabul qilingan o'qitish usullari va bir sinfda o'quvchilar nisbati haqida so'rashni ham yoqtirishlari mumkin. Agar nisbat kam bo'lsa, farzandingiz alohida e'tibordan o'qituvchiga unga taqdim etishiga ko'proq foyda keltiradi. Ajoyib o'quv rejimida turli yoshdagi va o'qitish usullaridan iborat.

5-qadam: Qayta aloqa va rejalashtirilgan tashriflar

Maktabgacha ta'lim jadvali ota-onalar va aloqa kanallari uchun ota-onalar va aloqa kanallari uchun ota-onalar va aloqa kanallari, ota-onalarga bolalarining taraqqiyotini tekshirishlariga yordam berish tavsiya etiladi. Ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar sinf o'quvchilarini, maktabgacha tarbiyalash va maktabgacha tarbiyalash muhitini o'rgatadigan o'qituvchilarni kuzatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyoyev H. O'zbek xalqining shakllanishi. /Guliston, № 4. 1990y.
2. Zunnunov A. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. - T.:«Fan»,1996 y.
3. Zunnunov A. O'zbek pedagogikasi tarixi. -T.: O'qituvchi, 1997 y. -272 b.
4. www.ziyonet.uz